

Estimulación sensorial y el desarrollo conductual en menores con TEA

Diana Valentina Paz Mero

<https://orcid.org/0000-0001-5694-3145>

dianauniep@gmail.com

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Manta - Ecuador

Pedro Roca Piloso

<https://orcid.org/0000-0003-0468-2988>

docente76@uleam.com

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Manta - Ecuador

RESUMEN

Este artículo de revisión bibliográfica tiene como objetivo indagar la evolución teórica del trastorno del espectro autista (TEA) en niños escolares y cómo influye la estimulación sensorial y el desarrollo conductual en el entorno familiar, social y educativo. Se utilizó un enfoque de investigación cualitativa por medio de la revisión bibliográfica, empleando un análisis hermenéutico de los constructos en estudio, usando un metaanálisis de 33 artículos científicos del contexto nacional e internacional. Los resultados manifiestan la autenticación de lo cimentado por los autores, al deliberar que el desarrollo conductual en los niños con trastorno del espectro autista se presenta con mayor frecuencia en el ámbito escolar, debido a que se relaciona con los estímulos sensoriales que afectan directamente con la conducta del estudiante. Por otro lado, la mayoría los docentes en las escuela regulares, no están capacitados para recibir y formar estudiantes con discapacidad intelectual o física, requiriendo esta acción de adaptaciones curriculares para mejorar la calidad de la educación de estos niños y niñas. Se puede concluir que los problemas de conductas están asociadas a los estímulos sensoriales y estos ocurren con frecuencia dentro del círculo social del niño con TEA. Desde el ámbito académico, se ve afectada la parte cognitiva, así como la comprensión y las variaciones de las funciones ejecutivas que se relacionan con la aparición de dificultades de comportamiento en TEA.

Palabras clave: desarrollo conductual, estimulación sensorial, TEA.

Recibido: 09-07-23 - Aceptado: 13-08-23

ABSTRACT

This literature review article aims to investigate the theoretical evolution of autism spectrum disorder (ASD) in school children and how sensory stimulation and behavioral development influence the family, social and educational environment. A qualitative research approach was used through literature review, using a hermeneutic analysis of the constructs under study, using a meta-analysis of 33 scientific articles from the national and international context. The results show the authentication of what was founded by the authors, when deliberating that behavioral development in children with autism spectrum disorder occurs more frequently in the school environment, because it is related to sensory stimuli that directly affect student behavior. On the other hand, most teachers in regular schools are not trained to receive and train students with intellectual or physical disabilities, requiring this action of curricular adaptations to improve the quality of education of these children. It can be concluded that behavioral problems are associated with sensory stimuli, and these occur frequently within the social circle of the child with ASD. From the academic field, the cognitive part is affected, as well as the understanding and variations of executive functions that are related to the appearance of behavioral difficulties in ASD.

Keywords: behavioral development, sensory stimulation, ASD.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad al trastorno del espectro autista se lo valora como una alteración neurológica de extensos espectros que comprende casos de varios grados asociados “con factores genéticos y del medio ambiente, cuya manifestación es variable” (Oviedo et al, 2015) regularmente se puede observar sus alteraciones desde los 18 meses de edad.

Otros autores la definen, como un desorden neurológico crónica con sólido cimiento genética, que se puede diagnosticar a los 30 meses de vida, prolongándolo a lo largo de sus vida, por otra parte, presenta diferentes grados de alteraciones de la comunicación y del lenguaje, capacidades sociales y creativa, “son pocos los casos de autismo que tienen la capacidad suficiente para vivir con un grado importante de autonomía, la mayoría requiere de gran ayuda durante toda la vida” (Vargas & Navas, 2012).

El trastorno del espectro autista Trastorno de Espectro Autista se identifica por cambios al relacionarse o comunicarse con otras personas. En los menores se pueden identificar como niños solitarios, su forma de relacionarse es insólito, tiene limitada comunicación verbal y no verbal, poco lenguaje, actividades creativas leve, carencia de

plasticidad en el raciocinio presenta rutinas y su conducta es recurrente siendo poco recíproco emocionalmente con otras personas (Dos Santos et al, 2013).

Al revisar la estimulación sensorial se pudo observar que existen estudios que han aplicado estrategias y métodos para mejorar la conducta adaptativa en niños con Trastorno del espectro autista, dando como resultado un mejor relajamiento, su sociabilidad incrementa en gran medida, y su bienestar mejora mostrando sensación de felicidad y un vínculo de afectividad y relación con sus pares y familiares. (Gómez & Tárraga, 2019)

La estimulación Sensorial y el desarrollo Conductual son áreas críticas de enfoque cuando se trabaja con niños con trastorno del Espectro Autista; estos niños a menudo se enfrentan a desafíos específicos en la forma en que procesan y responden a los estímulos sensoriales y habilidades conductuales, los cambios de rutinas desencadenan ansiedad, dificultades en la comunicación social, hiperfocalización sensorial, comportamientos desafiantes y dificultades en la auto regulación.

Estos patrones de conductas según los estudios no solo afectan a terceras personas, sino que puede causar daños leves en su propio cuerpo (Baldares & Orozco, 2012). Por consiguiente, presentan berrinches graves y por largo tiempo que pueden causar daño a su propio cuerpo o conductas autolesivas, las conductas autolesivas se llevan a cabo por el desacierto de no poder comunicarse, por el cambio o un nuevo contexto, ocasionando que no pueda participar con sus pares y familiares (Tudela & Abad, 2019).

Algunos autores mencionan que alrededor del 24% de niños con un diagnóstico de TEA muestra una discapacidad intelectual asociada. Las conductas autolesivas se las puede reducir en los niños y jóvenes con Trastorno de Espectro Autista utilizando una mediación de tipo académico; “usando técnicas como el reconocimiento de pensamientos y emociones utilizando apoyo visual, los juegos de rol y las historias sociales” (Ames & Weiss, 2013), tomando en consideración el apoyo de métodos de relajación y de entretenimiento (Paula, 2013).

Este estudio es relevante porque permite comprender sobre el TEA y sus mecanismos subyacentes y como esto influye en el comportamiento de los niños, personalizando intervenciones para los profesionales del área de salud y educadores, de la misma manera, se desarrolla estrategias de manejo para familiares, cuidadores o docentes; además se requiere

de terapias y tratamiento para mejorar su calidad de vida al minimizar el estrés y la ansiedad asociada con las dificultades sensoriales y comportamentales.

La intención de esta investigación es mejorar el desarrollo conductual de los menores con Tea en base a estrategias y métodos de estimulación sensorial. El objetivo de este estudio trata de indagar las publicaciones disponibles en relación con la Estimulación Sensorial y el Desarrollo Conductual en menores con Trastorno de Espectro Autista, realizadas durante el periodo 2011-2021.

Acto continuo se expondrá las preguntas de investigación: a) ¿Cuál es el estado de investigación científica sobre el trastorno del espectro autista en menores?; b) ¿Cómo identificar el desarrollo conductual en menores con Trastorno de Espectro Autista ?; c) ¿Qué estrategias de estimulación sensorial se pueden aplicar en menores con Trastorno de Espectro Autista?

METODOLOGÍA

Se empleo un enfoque de investigación cualitativa por medio de la revisión bibliográfica, se realizó la búsqueda y selección de los artículos a analizar. El proceso de búsqueda y selección de los artículos se ejecutó de la siguiente manera: identificación, duplicado, depuración y selección.

La fase de identificación consistió en la exploración de publicaciones científicas del contexto internacional y nacional, en base de datos de Latindex, Scielo, Dialnet, revista de Pedagogía, revista de medicinas y psicológicas, entre el 2011 al 2021 utilizando como algoritmo de búsqueda “Estimulación Sensorial” y “Trastorno de Espectro Autista”, se usó como palabra clave el término TEA, de tal manera como se describe en la literatura.

El Trastorno de Espectro Autista según Hervás & Rueda (2018) se asocia con frecuencia a complicaciones de conductas como la “agresividad, negativismo ante órdenes y demandas, ruptura de las normas sociales y extrema irritabilidad o descontrol emocional” (p. S31).

La fase de duplicado proporcionó información de los estudios que se repetían en más de una base de datos. Posteriormente se empleó la depuración en donde se utilizó palabras claves en torno al tema en estudio, y por último la selección donde se incluyeron los estudios

centrados en la estimulación sensorial y el desarrollo conductual en menores con tea, se excluyeron los documentos científicos que estaban fuera del campo educativo.

Con esta revisión se podrá conocer sobre la estimulación sensorial y conductual que se deben trabajar en los niños con TEA. Se identificó 60 artículos durante la búsqueda en las bases de datos, se registraron 50 artículos luego de eliminaron por ser duplicados, finalmente, se seleccionaron 33 artículos de textos completos como elegibles para el estudio.

Con esta indagación se logrará entender sobre la estimulación sensorial y el desarrollo conductual de los niños que tiene el trastorno del espectro autista e identificar en ellos cada uno de los grados que pueden presentar. Así mismo conocer cómo se procesa o se integra la estimulación sensorial de su entorno y como afecta al desarrollo conductual del niño con trastorno del espectro Autista. Por consiguiente, se procedió a presentar un análisis hermenéutico de los siguientes constructos (1) Trastorno del espectro autista en menores (2) Desarrollo conductual en menores (3) Estimulación sensorial en menor. Esta revisión bibliográfica suministro una búsqueda profunda de cada uno de los constructos utilizados en el estudio.

RESULTADOS

El trastorno del espectro autista se lo conceptualiza como una deficiencia neurológica incurable con sólida base genética que se expresan desde edades temprana, presentando una secuencia de síntomas (Oviedo, 2015), entre los más frecuentes tenemos a la interrelación social, limitada comunicación verbal y no verbal, poco lenguaje, actividades rutinarias, otros autores la identifican como dos focos a) “La dificultad en el lenguaje expresivo y comprensivo, que altera el desempeño social” y b) “La presencia de intereses o actividades muy restringidas que afectan su comportamiento” (Bonilla et al, 2016, p. 22); “el Trastorno del Espectro Autista es un complejo trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza clínicamente por dificultades de la interacción social” (Machado et al., 2017, p.32); y se relaciona con conductas “estereotipadas” y redundante (Barradas et al. 2019); este trastorno es perenne en quien lo padece y requiere de ayuda dentro de su contexto familiar o de cuidador, escolar y social (Sánchez et al. 2015).

Dentro del trastorno del espectro autista existen condiciones fundamentado en DSM-V los cuales contienen “trastorno autista o de Kanner, de Rett, desintegrativo infantil, Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado/ autismo atípico” (Vázquez, 2017, p. 33); se ha estimado que esta condición afecta más a los hombres que a las mujeres y según algunos casos clínico en las niñas se manifiesta de forma más leve (Confederación Autismo España, 2021).

La deficiencia en la comunicación, relación social, tareas recurrentes, presencia de patrones de conducta, son particularidades de niños con trastorno del espectro del autismo. El Trastorno de Espectro Autista presenta manifestaciones a quien lo padece relacionándose con otros aspectos como el desarrollo intelectual o de salud.

El trastorno del espectro autista acompaña a quien tiene este tipo de discapacidad durante su vida, a medida que pasa sus etapas del crecimiento, así también estilos de aprendizaje van adquiriendo mayores retos dentro de la educación en su entorno familiar y social. El Trastorno de Espectro Autista presenta características principales que los identifican y pueden variar según la persona que lo tiene, entre estas encontramos discapacidades intelectuales asociadas, mientras que otros presentan capacidades intelectuales.

A temprana edad se puede identificar si el niño padece de este trastorno porque presenta “ausencia de lenguaje durante los tres primeros años de vida es la característica más evidente.” (Llinares,2022, p.111). Así mismo afirma Velarde et al. (2021) indicando que el Trastorno de Espectro Autista posee dos facetas esenciales que es la carencia en la comunicación y la relación social y por otro lado las pautas de comportamiento limitado, que perdura en su vida de manera cambiante.

De la misma manera existen “tres niveles de gravedad en relación con las dos dimensiones en que se organizan los criterios determinando el nivel de apoyo necesario para el planteamiento de la intervención y nivel de discapacidad que se debe indicar en el diagnóstico” (Velarde et al, 2021, p. 176).

Si embargo hay factores comunes entre ellos como: la comunicación, la integración social, comportamiento y del pensamiento que padecen un alto porcentaje de niños a pesar de que son diagnosticado con grados diferente de Autismo. “Se caracterizan por la presencia

de déficits persistentes en comunicación e interacción social junto con patrones repetitivos y restringidos de conductas, que se manifiestan durante el desarrollo temprano, causando dificultades clínicamente significativas en la vida social y ocupacional” (Canal, 2015, p. 32).

Dentro del contexto familiar las inquietudes suelen moverse en relación con las destrezas comunicativas de sus hijos e hijas, inmediato a otros comportamientos alarmantes y de la determinación de obstáculos para relacionarse con su entorno familiar y social. “Las personas con Trastorno de Espectro Autista forman parte de un círculo social con características idiosincrásicas, en los que se desarrolla con ayuda de sus referentes cercanos” (Quero y Cañete, 2022, p. 2).

Los niños y niñas con Trastorno de Espectro Autista requieren de una mediación temprana mediante un conjunto de acciones diseñadas para impulsar el desarrollo de los pequeños con discapacidad intelectual, o escenarios del medio que quebrante el desarrollo apropiado del infante. “El concepto de intervención temprana se ha aplicado tradicionalmente al conjunto de actividades diseñadas para fomentar el desarrollo de niños pequeños con discapacidades o situaciones de contexto que vulneren el adecuado desarrollo infantil” (Zalaquett et al, 2015, p 128).

El periodo de inactividad o descanso corresponde a otro factor importante para el desarrollo de los niños y niñas que tienen el trastorno del espectro autista, preciso a los conflictos que tiene al relacionarse con otras personas, teniendo escasez para alcanzar una comunicación social y de la misma manera poder utilizar juegos prácticos durante su escolaridad, “los iguales se presentan ante el niño con TEA con una labor fundamental para el desarrollo del juego simbólico y social, entendiendo el juego como motor natural de los ámbitos de desarrollo” (Jung et al. 2013, p. 82).

En este punto es fundamental la terapia psicopedagógica que debe seguir un niño con Trastorno de Espectro Autista, el cual debe iniciar un tratamiento temprano “intensivo y de tipo multimodal: terapia de lenguaje, programas de socialización, estimulación sensorial múltiple (auditiva visual, somestésica), terapia recreativa, entre otras” (Oviedo, 2015, p. 12).

Al analizar el contexto escolar, la educación debe asumir un reto en relación con el diseño de un esquema o programa de mediación, el cual debe ser cumplido a cabalidad dentro

de los salones de clases, de esta manera no se podrá observar estudiantes con discapacidades intelectuales o física sin realizar alguna tarea escolar, es imprescindible que los docentes realicen las adaptaciones curriculares si dentro de su aula de clase tiene a un niño con discapacidad (Álvaro et al., 2017).

“El reto por incluir a los menores con Trastorno de Espectro Autista en centros lo más normalizados posible convierte a la intervención y, sobre todo, a la intervención temprana, en un elemento clave” (Álvaro et al., 2017, p. 88). Los menores con Trastorno de Espectro Autista y su entorno familiar constantemente cruzan por el maltrato dentro de la institución educativa, recibiendo conflictos o discriminaciones por parte de sus compañeros, muchas veces no reciben la ayuda de la comunidad educativa, “respecto de la escolarización, los padres de los niños con tea suelen mostrar varias preocupaciones, pues temen que sus hijos sean incomprendidos por sus maestros y rechazados por sus compañeros” (Andrade et al., 2015, p. 166).

El docente debe percibir en sus estudiantes con Trastorno de Espectro Autista cuales son los estímulos sensoriales que le afectan y de esta manera evitarlo o reducir ese estímulo que para el alumno es muy sensible. Así también se requiere de la colaboración de sus compañeros para evitar ruidos inmoderados en el aula de clase, bajo esta circunstancia se requiere de sensibilidad, empatía y solidaridad por parte de los docente y pares académicos, “atender las necesidades emocionales del alumno con TEA, utilizando el “tiempo-fuera” permitirá evitará conductas inadecuadas” (Gallego M, 2012, p. 29).

El Trastorno de Espectro Autista se asocia con frecuencia a complicaciones de conductas como la “agresividad, negativismo ante órdenes y demandas, ruptura de las normas sociales y extrema irritabilidad o descontrol emocional” (Hervás & Rueda, 2018, p. S31).

Entre los problemas de conductas más usuales que se ha observado en los niños con TEA podemos mencionar: a) Comportamiento donde practican la automutilación, agrediendo físicamente por su cuenta o negándose a comer o a dormir; b) Conductas agresoras orales o físicas donde afecta la integridad de sus parientes o padres, de la misma manera puede afectar al círculo cercano que rodea al niño, bajo esta conducta también afectar bienes inmuebles; c) Desobediencia a los adultos no realiza acciones que se está solicitando

y llega al extremo de no comunicarse con nadie; d) Rompimiento de reglas o códigos sociales, a medida que va creciente puede infringir la ley y llegar a presentarse ante la justicia y e) Transformaciones emocionales negativas como disforia, angustia y desorientación. (Hervás, 2017)

No obstante, en la población infantil con Trastorno de Espectro Autista las indagaciones son muy reducidas cuando se refiere a la representación familiar y las causas de crianza y su dependencia con la psicopatología añadida.

En varias investigaciones los resultados indican que existe estrés por parte de los padres o parientes, relacionando que, si en el hogar existe un alto porcentaje de desorganización doméstico y padres controladores, los problemas de conducta aumenta, mientras que el afecto de los padres (Midouhas et al., 2013) establece un límite más bajo de dificultades conductuales en niños con Trastorno de Espectro Autista, aunque en alta medida estos estudios son colaterales y la coherencia de la secuela no es clara (Zalaquett et al., 2015).

El desarrollo conductual en menores con Trastorno de Espectro Autista

Identificar el desarrollo conductual Identificar el desarrollo conductual en menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA) puede ser un proceso complejo y requiere la observación cuidadosa de su comportamiento y habilidades. A continuación, te proporciono algunas pautas generales para identificar el desarrollo conductual en niños con TEA:

- A) Dificultades en la comunicación verbal y no verbal, los niños con TEA pueden tener dificultades para desarrollar el lenguaje y la comunicación. Pueden tener retrasos en el habla, ecolalia (repetición de palabras o frases), dificultad para entender y usar gestos y expresiones faciales, y problemas para mantener una conversación.
- B) Interacciones sociales atípicas, los niños con TEA pueden tener dificultades para relacionarse y comunicarse con sus compañeros y adultos, mostrando poco interés en interactuar socialmente, evitando el contacto visual, teniendo dificultad para entender las normas sociales y muestra una falta de reciprocidad en las interacciones sociales.
- C) Interacciones social atípicas, los niños con TEA pueden tener dificultades para relacionarse y comunicarse con sus compañeros y adultos. Pueden mostrar poco interés en interactuar socialmente, evitar el contacto visual, tener dificultades para

entender las normas sociales y mostrar una falta de reciprocidad en las interacciones sociales.

- D) Interes restringidos y comportamientos repetitivos, los niños con TEA, los niños muestran a menudo interés intenso y limitado de determinados temas o actividades, también pueden participar en comportamientos repetitivos como: balancearse, aletear las manos, alinear objetos y seguir rutinas rígidas.
- E) Sensibilidad sensorial, los niños con TEA pueden ser hipersensibles o hiposensibles a las luces, sonidos, texturas o sabores, afectando a su comportamiento y bienestar en diferentes entornos.
- F) Dificultades en el juego imaginativo y simbólico, prefiriendo juegos mas estructurados o solitarios.
- G) Problemas con la transición y la flexibilidad, los cambios inesperados o transiciones entre actividades pueden ser especialmente desafiante para los niños con TEA, mostrando resistencia al cambio y dificultades para adaptarse a nuevas situaciones.
- H) Déficit en las habilidades motoras, presentando dificultad en la parte motora finas y gruesas, afectando a su coordinación y desempeño físico.

Es importante recordar que cada niño con TEA es único, y los síntomas pueden variar significativamente de un individuo a otro. Si sospechas que un niño puede tener TEA o existe una preocupación legítima sobre su desarrollo conductual, es fundamental buscar una evaluación profesional.

Un diagnóstico temprano y una intervención adecuada pueden marcar una gran diferencia en el desarrollo y el bienestar del niño. Un equipo multidisciplinario, que incluya a médicos, psicólogos, terapeutas y educadores, puede ayudar a evaluar al niño y diseñar un plan de tratamiento individualizado.

Las complicaciones de conducta en TEA son muy usuales, surgen en edades tempranas, y a medida que va creciendo el niño su conducta va aumentando, la agresividad es unos de los factores que más se destacan en los estudios ocasionando daños físicos a sus familiares o cuidadores, esto ocurre porque rompen el protocolo de reglas, trayendo complicaciones en la parte afectiva social y la comprensión.

Existe una clasificación de alteraciones de conductas que a continuación se revisaran

a) alteraciones socio comunicativas, muchos no sienten deseo de relacionarse con su entorno porque han sido rechazados recibiendo una respuesta negativa; esto se debe porque cuando realizaron el acercamiento su sociabilidad fue inadecuada como tocamientos muy cercanos o agresividad; b) Comportamientos estereotipados, intereses restringidos y alteraciones sensoriales, al cambiar las rutinas o actividades pueden ocasionar problemas de conductas, en muchas ocasiones las personas que observan creen que el niño no tiene un buen comportamiento y lo catalogan de esa manera, pero toman esa percepción porque no conocen o identifican los rasgos de un niño con trastorno del espectro autista.

La hipocondría a las provocaciones sensoriales también ocasiona las conductas extremas sin tomar la consideración el lugar o espacio, esta puede causar cansancio, hambre o desvelo. La afectividad es un componente de riesgo para las autolesiones, que puede ser físicas y muchas veces llegan a causarse mucho daño porque no sienten dolor. (Black et al, 2017).

En general,” las conductas externalizantes como la agresión o la hiperactividad se han revelado como predictores significativos de estrés en general, mientras que las madres parecen verse más afectadas por problemas relacionados con la regulación emocional” (Baixauli, 2017, p. S40).

En el ambiente familiar se convive con incidentes de agresividad, aumentando el estrés en sus familiares, al no poder controlar las secuelas de conductas; y dentro de las escuelas se observa que en muchos casos no existe el apoyo para sobrellevar estos casos sintiendo la percepción de un desamparo escolar. “Son precisamente estas alteraciones del comportamiento las que generan en mayor medida tensiones en la familia” (Mira et al., 2019, p. 24).

La mayor parte de los niños con Trastorno de Espectro Autista son educados en escuelas regulares, por lo frecuente no tienen una alta demanda de matriculados con este trastorno, lo que implica que no estén capacitados ni adaptados a este proceso, tanto educativo y social.

Dentro de las escuelas regulares existen un amplio grado de estimulación sensorial, o diversas actividades que cambian diariamente, donde los estudiantes con TEA se sienten molesto y frustrados presentando un mal comportamiento tornándose agresivo con el docente

y sus pares académicos. Los aumentos de perturbaciones de la conducta ocurren dentro de los centros escolares (Hervás & Rueda, 2018).

Estrategias de estimulación sensorial se pueden aplicar en menores con Trastorno de Espectro Autista

Las estrategias de estimulación sensorial en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) pueden ayudarles a procesar y manejar mejor la información sensorial que reciben del entorno.

Estas estrategias están diseñadas para proporcionar experiencias sensoriales controladas y adecuadas que ayuden a los niños a sentirse más cómodos y a regular sus respuestas sensoriales (Moreno, 2022).

- a) Ambientes estructurados y predecibles, donde pueden beneficiarse de ambientes organizados y predecibles. Mantén una rutina consistente y minimiza los cambios inesperados para reducir el estrés sensorial.
- b) Diseñar cuartos sensoriales o espacios de calma, donde el niño pueda retirarse cuando se sienta abrumado. Estos espacios pueden contener luces suaves, música relajante, cojines y juguetes sensoriales para proporcionar una experiencia calmante.
- c) Proporciona juguetes y materiales que estimulen los sentidos, como pelotas suaves, masas sensoriales, burbujas, juguetes texturizados o luces suaves. Estos elementos pueden ayudar al niño a explorar y procesar diferentes sensaciones.
- d) La terapia de integración sensorial es una intervención especializada realizada por terapeutas ocupacionales que puede ayudar a los niños a procesar y organizar la información sensorial de manera más efectiva.
- e) Enseña al niño técnicas de relajación, como la respiración profunda, para que pueda usarlas cuando se sienta abrumado por las sensaciones sensoriales.
- f) Masajes y abrazos pueden encontrar reconfortante el contacto físico suave, como masajes o abrazos ligeros. Sin embargo, es fundamental respetar la preferencia y comodidad del niño en cuanto al contacto físico.
- g) Estimulación visual y auditiva controlada usando videos, imágenes o sonidos

suaves para exponer al niño a estímulos visuales y auditivos controlados que le ayuden a regularse.

- h) Algunos niños pueden beneficiarse de ayudas sensoriales, como auriculares con cancelación de ruido para reducir el impacto de sonidos fuertes o gafas de sol para minimizar la intensidad de la luz.
- i) A menudo, los niños con TEA aprenden a través de la imitación. Modelar comportamientos relacionados con la estimulación sensorial puede ayudarles a sentirse más cómodos con nuevas experiencias.

Es esencial adaptar las estrategias a las necesidades individuales de cada niño con TEA. Un enfoque multidisciplinario con la colaboración de terapeutas ocupacionales, psicólogos, educadores y especialistas puede ayudar a identificar las mejores estrategias para cada niño y garantizar que se estén utilizando de manera efectiva.

El estudio de las relaciones entre estrés familiar y complicaciones de conductas infantil es un argumento muy complicado debido que se torna en ciclo de afectaciones, iniciando por el conducto problemáticas del niño que ocasiona el estrés en los padres o parientes, y esto últimos demuestran alejamientos a sus hijos formando un trastorno de conducta a lo largo del tiempo.

DISCUSIÓN

Esta revisión bibliográfica se efectuó con la finalidad de hallar supuestos y métodos que analicen la Estimulación Sensorial y el Desarrollo Conductual en menores con TEA.

La aplicación de estimulación sensorial en los niños que sufren del Trastorno del espectro autista permitió mejorar su aprendizaje y la conducta, el uso de estimulación neuronal, accede al desarrollo de la recopilación, separación, incorporación e interpretación de la información, logrando mejorar el área lingüística. Concordando con el estudio de Gómez & Tárraga, en donde aplicaron estrategias y métodos de estimulación sensorial mejorando la conducta adaptativa de los niños con TEA ocasionando relajamiento, sociabilidad y bienestar en el contexto familiar, escolar y social.

La aplicación de tareas estipuladas en las guías escolares sobre estimulación sensorial en niños con TEA facilita el cuidado por parte de los familiares y cuidadores, contribuyendo

a un mejor desarrollo en las destrezas lingüísticas, debido a que incurre al manejo correcto del uso de palabras, creación de frases y por ende una buena articulación y pronunciación. Moreno aplicó un simulados de escenario móvil con programas de estimulación sensorial ocasionado que los niños entre 3 a 5 años mejoraran su parte conductual.

CONCLUSIONES

Se puede concluir que los problemas de conductas están asociadas a los estímulos sensoriales ocurriendo con frecuencia dentro del círculo social del niño con TEA, por ende, el conflicto cognitivo a fin a la comprensión y variaciones de la función ejecutiva se relaciona con la aparición de dificultades de comportamiento en TEA, presentando conflicto de relación con sus pares académicos y docentes.

Los docentes requieren de capacitaciones sobre desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares para la discapacidades intelectuales y físicas, de esta manera evitar problemas conductuales en los niños con trastorno del espectro autista.

Este estudio sirve para abrir líneas de investigación sobre estrategias metodológicas sensoriales y conductuales aplicadas a los niños con TEA que se encuentran dentro del contexto escolar y familiar.

REFERENCIAS

- Allen D, Evans C, Hider A, Hawkins S, Peckett H, Morgan H. Offending behaviour in adults with Asperger syndrome. *J Autism Dev Disord* 2008; 38: 748-58.
- Álvaro Bejarano Martín, Magán, M., de Pablos, A. (2017). Intervención psicoeducativa en alumnos con trastornos del espectro del autismo en educación primaria. *Revista Española de Discapacidad*. Vol. 5. N° 2, p. 87-110.
- Ames, M., & Weiss, J. (2013). Cognitive Behaviour Therapy for a Child with Autism Spectrum Disorder and Verbal Impairment: A Case Study. *Journal on Developmental Disabilities*, 19(1),61-69. <https://yorkspace.library>

- Andrade Zúñiga, I. & Díaz Mosquera, E. (2015). El trastorno del Espectro Autista (TEA) en la educación regular: estudio realizado en instituciones educativas de Quito, Ecuador. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 17 (, 163-181).
- Baixauli-Fortea, I., Roselló-Miranda, B., Berenguer-Forner, C., Colomer-Diago, C., & Grau-Sevilla, M. D. (2017). Intervenciones para promover la comunicación social en niños con trastornos del espectro autista. *revista de neurología*, 64(1), 39-44.
- Baldares, M. J. V., & Orozco, W. N. (2012). Autismo infantil. *Revista cúpula*, 26(2), 44-58.
- Barradas, B. S., Márquez, P. L., & Ramos, D. E. G. (2019). Consentimiento informado en la discapacidad: trastorno del espectro autista. *Revista latinoamericana de Bioética*, 19(36), 13-26.
- Berenguer, C., Roselló, B., & Baixauli, I. (2018). Conductas de aprendizaje en niños con trastorno del espectro autista con y sin comorbilidad con déficit de atención e hiperactividad. *Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology.*, 3(1), 259-268.
- Bonilla, M., & Chaskel, R. (2016). Trastorno del espectro autista. *Programa de educación continua en pediatría. Sociedad colombiana de pediatría*, 15(1), 19-29.
- Black, K. R., Stevenson, R. A., Segers, M., Ncube, B. L., Sun, S. Z., Philipp-Muller, A., ... & Ferber, S. (2017). Linking anxiety and insistence on sameness in autistic children: The role of sensory hypersensitivity. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 47(8), 2459-2470.
- Confederación Autismo Española (2021). Análisis normativo. La atención temprana que reciben los niños y las niñas con trastorno del espectro del autismo en España. Editorial Confederación Autismo Española.
- Gallego Matellán M. Guía para la integración del alumnado TEA en Primaria. Salamanca: Instituto Universitario de Integración en la Comunidad-INICO. 2012.
- García Primo, P., Posada de La Paz, M., Martín Cilleros, M. V., Santos Borbujo, J., Bueno Carrera, G., & Canal Bedia, R. (2015). La detección e intervención tempranas en menores con trastorno del espectro autista. *Siglo Cero*, 46(2), 31-55

- Gómez Marí, I., & Tárraga Mínguez, R. (2019). Efectos de la estimulación sensorial en la conducta adaptativa del alumnado con TEA: un estudio de caso. *Revista Psicología, Diversidade e Saúde*, vol. 8, num. 3, p. 333-346.
- Hervás, A., & Rueda, I. (2018). Alteraciones de conducta en los trastornos del espectro autista. *revista de neurología*, 66(1), 31-38.
- Jung, S., & Sainato, D. M. (2013). Teaching play skills to young children with autism. *Journal of Intellectual and Developmental Disability*, 38(1), 74-90.
- Kanne, S. M., & Mazurek, M. O. (2011). Aggression in children and adolescents with ASD: Prevalence and risk factors. *Journal of autism and developmental disorders*, 41(7), 926-937.
- Llinares, M. L., Rodríguez, J. S., Lesme, T. C. M., Parra, B. G., Hernández, R. G., Marrero, J. U., & Darias, E. P. (2022). Análisis y conclusiones en torno a la evaluación de menores con trastorno de espectro autista. *Siglo Cero: Revista Española sobre Discapacidad Intelectual*, 53(1), 95-113.
- Machado, C., Rodríguez, R., Estévez, M., Leisman, G., Chinchilla, M., & Portela, L. (2017). Trastorno del Espectro Autista: un reto para las neurociencias. *Revista Mexicana de Neurociencia*, 18(4), 30-45.
- Midouhas, E., Yogaratnam, A., Flouri, E., & Charman, T. (2013). Psychopathology trajectories of children with autism spectrum disorder: The role of family poverty and parenting. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 52(10), 1057-1065.
- Mira, Á., Berenguer, C., Baixauli, I., Roselló, B., & Miranda, A. (2019). Contexto familiar de niños con autismo: implicaciones en el desarrollo social y emocional. *MEDICINA (Buenos Aires)*, 79(1), 22-26.
- Moreno Chuquen, A. C. (2022). Simular un escenario móvil en el aula educativa que atienda y adopte programas de estimulación sensorial para niños con trastorno de espectro autista entre las edades de 3 a 5 años en la institución educativa departamental kirpalamar del municipio de Arbeláez Cundinamarca.

- Moreno, J. C., & Morales, E. S. (2014). La vulnerabilidad de los/as menores con trastornos de espectro autista ante el maltrato en los centros educativos. *A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD*, 81.
- Oviedo, N., Manuel-Apolinar, L., de la Chesnaye, E., & Guerra-Araiza, C. (2015). Aspectos genéticos y neuroendocrinos en el trastorno del espectro autista. *Boletín médico del hospital infantil de México*, 72(1), 5-14.
- Quero, F. J. P., & Cañete, L. I. (2022). Funciones ejecutivas en TEA: Análisis de variables contextuales en el desarrollo. *Revista de Discapacidad, Clínica y Neurociencias*, 9(1), 1-14.
- Riesgo, R. D. S., Becker, M. M., Ranzan, J., Bragatti Winckler, M. I., & Ohlweiler, L. (2013). Evolución de los niños con retraso del desarrollo y conductas del espectro autista. *Medicina (Buenos Aires)*, 73, 16-19.
- Paula-Pérez, I. (2013). Differential diagnosis between obsessive compulsive disorder and restrictive and repetitive behavioural patterns, activities and interests in autism spectrum disorders. *Revista de Psiquiatría y Salud Mental (English Edition)*, 6(4), 178-186.
- Romero-González, M., Marín, E., Guzmán-Parra, J., Navas, P., Aguilar, J. M., Lara, J. P., & Barbancho, M. Á. (2021). Relación entre estrés y malestar psicológico de los padres y problemas emocionales y conductuales en niños preescolares con trastorno del espectro autista. In *Anales de pediatría* (Vol. 94, No. 2, pp. 99-106). Elsevier Doyma.
- Sánchez-Raya, M. A., Martínez-Gual, E., Elvira, J. A. M., Salas, B. L., & Cívico, F. A. (2015). La atención temprana en los trastornos del espectro autista (TEA). *Psicología educativa*, 21(1), 55-63.
- Tudela Torras, M., & Abad Más, L. (2019). Reducción de las conductas autolesivas y autoestimulatorias disfuncionales en los trastornos del espectro del autismo a través de la terapia ocupacional. *Medicina (Buenos Aires)*, 79(1), 38-43.
- Velarde-Incháustegui, M., Ignacio-Espíritu, M. E., & Cárdenas-Soza, A. (2021). Diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista-TEA, adaptándonos a la nueva realidad, Telesalud. *Revista de Neuro-Psiquiatría*, 84(3), 175-182.
- Vargas, M., & Navas, W. (2012). Autismo Infantil. *Cúpula*, 26(2), 44-58.

- Vázquez-Villagrán, L. L., Moo-Rivas, C. D., Meléndez-Bautista, E., Magriñá-Lizama, J. S., & Méndez-Domínguez, N. I. (2017). Revisión del trastorno del espectro autista: actualización del diagnóstico y tratamiento. *Revista Mexicana de neurociencia*, 18(5), 31-45.
- Zalaquett, D. F., Schönstedt, M. G., Angeli, M., Herrera, C. C., & Moyano, A. C. (2015). Basics of early intervention in children with autism spectrum disorders. *Revista Chilena de Pediatría*, 86(2), 126-131.
- Zúñiga, A. H., Balmaña, N., & Salgado, M. (2017). Los trastornos del espectro autista (TEA). *Pediatría integral*, 21(2), 92-108.